

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ

Самиев Г.С.

старший преподаватель – Академии Вооружённых
Сил Республики Узбекистан

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются беспилотные летательные аппараты, их история пути развития и анализ применения беспилотных летательных аппаратов в современных боевых действиях (операциях).

Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты, военная авиация, вооружение.

Annotatsiya. Ushbu maqolada uchuvchisiz uchish apparatlari, ularning rivojlanish tarixi va zamonaviy harbiy harakatlarda uchuvchisiz uchish apparatlarining qo‘llanilish taxlili ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: uchuvchisiz uchish apparatlari, harbiy aviatsiya, qurol-yaroq.

Annotation. This article discusses unmanned aerial vehicles, their history, development path and analysis of the use of unmanned aerial vehicles in modern combat operations (operations).

Key words: unmanned aerial vehicles, military aviation, weapons.

Беспилотные летательные аппараты применяются для решения широкого спектра задач от доставки почты и других грузов до оказания помощи в чрезвычайных ситуациях, применяются они в разных секторах экономики в сельском хозяйстве, строительстве, энергетике.

Рассмотрим историю создания.

Впервые в 1849 году австрийская армия применила беспилотные аэростаты с часовым механизмом бомбардировки Венеции.

Во время Первой мировой войны страны активно экспериментировали с беспилотной авиацией. В ноябре 1914 года Военное министерство Германия поручила разработать систему дистанционного управления, называемую «Летучая мышь» (Fledermaus), которая могла устанавливаться как на корабли, так и на самолёты. Этот многоцелевой беспилотный летательный аппарат имел радиус действия до 200 км и мог нести нагрузку до 150 кг. Управление полётом и сбросом бомб производилось с земли, и аппарат мог быть возвращён к точке старта с приземлением при помощи парашюта [3].

В 1916 году учёные США занялись разработкой «Автоматического аэроплана Хьюитта-Сперри» — «Летающей бомбы», несущей до 450 кг взрывчатки и «Авиаторпеду Кеттеринга» — управляемый часовым механизмом самолёт, который в заданный момент должен был сбрасывать крылья и падать на вражеские позиции. В итоге в боевых действиях Первой мировой БПЛА не применялись.

Благодаря быстрому развитию радио и авиации, успешные эксперименты с первыми беспилотными летательными аппаратами стали возможны. В сентябре 1924 года гидросамолет «Curtiss F-5L» совершил исторический полет, управляемый с помощью радиосигналов, включая взлет, маневрирование и посадку на воду.

С повышением угрозы боевой авиации возросло потребность на дистанционно управляемые БПЛА, что дало дополнительный импульс программам разработки беспилотников [3].

Во время Второй мировой войны немецкие ученые работали над созданием нескольких радиоуправляемых видов оружия, включая планирующие бомбы и зенитные БПЛА. В то же время в США был разработан ряд управляемых авиабомб, в том числе самонаводящаяся планирующая бомба «ASM-N-2 Bat», которая была первым оружием в мире с функцией «Выстрелил и забыл».

В бывшем СССР в годы войны разработки в этой области были прекращены окончательно после того, как попытки применения опытных образцов завершились неудачно.

Период холодной войны обратили внимание на разработку БПЛА-разведчиков её результатом стало появление беспилотных разведчиков «Ryan Model 147A Fire Fly» и «Ryan Model 147B Lightning Bug», производившихся в разных модификациях вплоть до начала XXI века. В 1970-е — 1980-е годы в советском союзе были выпущены беспилотные самолёты - разведчики Ту-143, Ту-243 и Ту-300.

Израиль использовал беспилотные летательные аппараты во время различных военных конфликтов на Ближнем Востоке, включая «Войну на истощение» и «Войну Судного дня» в 1967-1970 годах, а также в ходе боев в долине Бекаа в 1982 году. Эти аппараты применялись для проведения наблюдения и разведки, а также для создания ложных целей. В результате успешного использования израильской авиации, Сирия потеряла 18 батарей зенитно-ракетных комплексов и 86 самолетов. Успех применения беспилотных летательных аппаратов привлек внимание Пентагона и послужил отправной точкой для совместной разработки системы "RQ-2 Pioneer" американскими и израильскими специалистами.

Во время операции «Буря в пустыне» БПЛА коалиции совершили 522 вылета, суммарный боевой налёт составил 1641 час — в любой момент операции в воздухе находился как минимум один БПЛА. Важной задачей БПЛА являлось целеуказание и координация огня [3].

В дальнейшем БПЛА успешно использовались и в операциях ООН в бывшей Югославии, в войне в Косово (1999), в Афганистане (2001) и Ираке (2003). Накопление боевого опыта по применению БПЛА, развитие технологий постепенно выдвинула БПЛА на передний край войны: из разведчиков и наводчиков они превратились в самостоятельную ударную силу.

С начала века большинство ударов беспилотников было нанесено вооруженными силами США в таких странах, как Афганистан, Пакистан, Сирия, Ирак, Сомали и Йемен, с использованием ракет класса «воздух-земля», но затем БПЛА стали широко применяться также Турцией и Азербайджаном.

Рассмотрим финансирование США в развитие БПЛА.

Начиная с 2001 года финансирование, выделяемое США на разработку дронов, удваивалось практически ежегодно, в итоге увеличившись с 5 % от выделяемого на авиацию бюджета до 25 % (с 284 млн. долларов в 2000 году до 3,2 млрд. долларов в 2010 году). К разведчику «RQ-2 Pioneer» (масса 205 кг) присоединились ударные дроны «MQ-1 Predator» (масса 1020 кг) и позже «MQ-9 Reaper» (масса 4760 кг), а в 2004 году на вооружение был поставлен разведчик «RQ-4 Global Hawk» массой 14 628 кг (то есть всего в два раза легче, чем истребитель «Миг-29») [1].

Так какие достоинства БПЛА привели к такому массовому применению в военной сфере? Прежде всего это относительно небольшая стоимость, малые затраты на их эксплуатацию, возможность выполнять манёвры с перегрузками, превышающими физические возможности человека и много другое привело к более активному развитию этой отрасли.

Кроме того, современные комплексы с БПЛА способны выполнять следующие задачи: воздушной разведки широкого спектра; радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронного подавления, насыщения зон ПВО ложными целями; целеуказания с лазерным наведением; корректировки огня; поражения наземных целей; обеспечения радиорелейной связи; применения в качестве воздушных мишеней [2].

ВЫВОД

Таким образом можно сделать вывод, что разноплановость задач, к решению которых могут привлекаться БПЛА, высокая интенсивность работ, проводимых за рубежом по их созданию и адаптации в систему вооруженного противоборства, отсутствие отработанной системы взглядов на порядок организации борьбы со средствами подобного класса позволяют отнести

вопросы противодействия БПЛА к категории наиболее актуальных, новых проблем в военном деле, рассмотрение и дальнейшее изучение которых должно стать приоритетным направлением исследований и опытно-конструкторских разработок.

Использованные источники:

1. Карякин В.В. Беспилотные летательные аппараты – новая реальность войны// Проблемы национальной стратегии. 2015. № 3 (30). С. 130–145.

2. Захаров М.Ю., Пыдер А.Р., Тактика действий ВНГ, подготовка и направления развития// Сборник научных статей II межведомственной научно-практической конференции «Актуальные вопросы перспективных направлений применения вооружения, военной и специальной техники», - СПб.: ВИИТ ВА МТО МО РФ, 2019. – С. 138-143.

3. Беспилотный_летательный_аппарат [Electronic resource] //Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki> - Дата обращения – 06.04.2024.